

БОЛАЛАР МУАССАСАЛАРИДА ЭНТЕРОБИОЗНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Мамиров Асамиддин Эгамбердийевич

Самарқанд Давлат тиббиёт университети эпидемиология кафедраси ассисенти

Файзийев Сарвархон, Буриева Мафтуна

Самарқанд Давлат тиббиёт университети Тиббий профилактика факултети

Кириш: Энтеробиоз - одамларда оғир кечадиган, инсон ҳаётига таҳдид соладиган касалликлар жумласидандир, кўриниб турибдики, ушбу касалликларни ўз вақтида бартараф этиш нафақат иқтисодий, шу билан бирга ижтимоий аҳамиятга ҳам эга. Энтеробиоз кўзгатувчиси –*Enterobius vermicularis* Ичак гельминтози, яширин клиник кечиши билан характерланади, ягона клиник белгиси – перианал соҳада қичишиш кузатилади (жинсий етилган урғочи гельминтларнинг тухум қўйиши ҳисобига). Урғочи гельминтнинг ҳаёт давомийлиги 110 кун. Инвазиянинг давомийлиги реинвазия ҳисобига узоқ вақтга чўзилиши мумкин. Касалликнинг организмга таъсири, манифест энтеробиоз умумий таъсирчанлик, ҳотира пасайиши, меҳнат қобилиятининг пасайиши, мактабда ўзлаштириш пасайиши, бош оғриши, иштаҳа пасайиши, қоринда оғриқ, тана вазнида дефицит бўлиши, уйку бузилиши, нотурғун ич келиши.

Мақсад: Болалар муассасаларида энтеробиоз касаллигининг тарқалганлиги даражасини аниқлаш ва олдини олиш чора-тадбирлари.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Самарқанд вилоят СЭО ва ЖС бошқармаси ва шаҳар, туман мактабгача болалар муассасалари текширув натижалари ва баённомалари, статистика маълумотлар ҳамда ўтказилган сўровномалар ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари: Энтеробиоз касаллигини гельминтозлар орасида энг кўп тарқалган касалликлардан бири ҳисобланади. Ривожланган мамлакатларда 14 ёшгача бўлган болаларнинг 10 дан 90 фоизгачаси энтеробиоз билан зарарланган ва дунё бўйича 350 миллион одамларда касаллик аниқланган. Ўзбекистоннинг географик жойлашуви иқлими, ҳаво ҳароратини ўртача юқорилиги, ёғингарчилик ва қисқа қиш, аҳоли фойдаланадиган ичимлик сувини эпидемиологик назоратининг пастлиги энтеробиознинг тарқалишига ёрдам беради.

Энтеробиоз билан касалланиш таҳлил қилинганда қуйидаги ҳолатлар аниқланди: 1. Кўпроқ болалар ва ўсмирлар касалланади; 2. Шаҳарга нисбатан қишлоқ аҳолиси ўртасида кўп тарқалган; 3. Уюшган болалар жамоасига нисбатан, уюлмаган болаларда ва ривожланишдан орқада қолган болаларда; 4. Ўғил болаларга нисбатан қизлар кўпроқ касалланади.

Энтеробиоз касаллиги болалар муассаларида кенг тарқалганлигини ҳисобга олиб қуйидаги чора тадбирларни ўтказиш лозим:

1. Болалар муассасасида бир йилда 2 мартаба болалар ва уларга хизмат кўрсатадиган ходимларни анал олди қирма усули билан текшириш.

2. Болалар муассасасида 30% дан ортиқ болалардан энтеробиоз билан касалланиш топилса ҳамма болаларга қарата даволаш босқичини ўтказиш.

3. Даволаш босқичи билан бир қаторда санитария гигиеник чора-тадбирлар ўтказиш.

4. Болалар боғча ва яслиларда етарли даражада сочиқ, чойшабва ходимлар учун хизмат кейимлари бўлишини таъминлаш.

5. Сочиқ, чойшаб йиғиштириш инвентарлари маркировка қилинган бўлиши керак.

6. Тиш чуткалари, ювинишга керак бўладиган нарсалар махсус ёпиладиган ячийкаларда, махсус жойларда сақланиши керак.

7. Соғломлаштириш ишларини ташкиллаштириб, ташқи мухит, пол, мебиллар, курпа- тушаклардан, суртмалар олиб текширишлар ўтказиш керак.

8. Тиббий ходимлар ва тарбиячилар доимо шахсий гигиена қоидаларига амал қилаётганларини текшириб туриш керак.

9. Энтеробиоз билан касалланган болаларнинг ота-оналари билан энтеробиоз профилактикаси ва оилада санитария гигиеник режимини сақлаш ҳақида суҳбатлар олиб бориш.

10. Хизмат кўрсатувчи ходимларга ҳам энтеробиоз профилактикаси мавзусида суҳбатлар ўтказиш.

11. Боғчага узоқ вақт келмаган болаларни қайтадан энтеробиозга текширишдан сўнг қабул қилиш.

12. Янги ишга кираётган ходимларни энтеробиозга текширишдан сўнг қабул қилиш.

13. Халқнинг орасида энтеробиозга қарши санитария оқарту ишларини олиб бориш.

14. Энтеробиозда эпидемиологик назоратни тўғри ташкил қилиш.

Хулоса: Аҳоли ўртасида гельминтоз касалликларининг олдини олиш учун асосий эътиборни шахсий санитария-гигиена қоидаларига риоя қилишга қаратиш мақсадга мувофиқ. Чунки, гельминтоз касалликларининг асосий тарқалиш манбаалари бўлиб ювилмаган мева-сабзавотлар, ёш болалар туалет анжомлари (горшок ва бошқалар), болаларнинг ветеринария кўригидан ўтказилмаган ўй ҳайвонлари билан мулоқатда бўлиши ҳолатлари хизмат қилади.

Аҳоли, айниқса ёш болалар ўртасида шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш бўйича тадбирларнинг кучайтирилиши гельминтоз касалликлари билан

зарарланиш ҳолатларининг минималлаштирилиши ва касалликнинг бартараф этилишига олиб келади.

References:

1. Saydolim M., Tahirovich M. T. Problems in the Nutrition of Medical University Students //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 17. – С. 115-117.
2. Toxirovich M. T. MAMLAKATIMIZDA SANITARIYA-EPIDEMOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH TO’G’RISIDA //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 47. – №. 1. – С. 55-61.
3. Saidolim M., Toxirovich M. T. PREVENTION OF HIV INFECTION AMONG HEALTHCARE WORKERS //World Bulletin of Public Health. – 2023. – Т. 19. – С. 189-193.
4. Saidolim M., Egamberdieyich M. A., Toxiroyich M. T. Epidemiological Assessment of OIH Infection Among the Samarkand Region's Leprous Population Groups //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 115-119.
5. Hikmatovich I. N., Temirovich E. R., Toxirovich M. T. Effectiveness of Topical Therapy in the Treatment of Genital Herpes //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 29-33.
6. Hikmatovich I. N., Temirovich E. R., Toxirovich M. T. Local Treatment of Patients with Genital Herpes //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-23.
7. Hikmatovich I. N., Toxirovich M. T., Xolmatovich J. A. Effectiveness of Sevoran in the Treatment of Papulosis Dermatitis //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 40-44.
8. Axmedova M. T., Mamatqulov T., Umarova S. R. Modern Requirements in the Development of Conflict Culture of Future Medical Workers //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 282-285.
9. Murodkosimov S. M., Mamatkulov T. T., Ismoilov O. I. PREVENTING HIV INFECTION AMONG HEALTH-CARE WORKERS //Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 03. – С. 35-40.
10. Hikmatovich I. N., Temirovich E. R., Egamberdiyevich M. A. Development of a Complex Method for the Treatment of Chronic Pyoderma //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 663-666.
11. Saidolim M., Ermanov R., Asamidin M. PREVENTION OF INFECTION OF THE POPULATION OF SAMARKAND REGION WITH HIV INFECTION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 1112-1116.

12. Nuriddinovich K. N. et al. ON THE STATE OF THE PREPARATION OF OFFICERS OF THE MEDICAL SERVICE OF THE STOCK, EXPERIENCE AND RELEVANCE OF DEVELOPED COUNTRIES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 1146-1149. Қобилов, Н. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А НИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ. Talqin va tadqiqotlar, 1(20).
13. Kabilov, N., Hasanov, U., & Khakimov, A. (2023). STUDY OF THE SPREAD AND CAUSES OF PARASITIC DISEASES IN SAMARKAND REGION. Talqin va tadqiqotlar, 1(26).
14. Kabilov, N., & Hasanov, U. (2023). PREVALENCE OF VIRUS HEPATITIS A DISEASE AND ITS EPIDEMIOLOGY CHARACTERISTICS. Interpretation and researches, 1(8).
15. Kobilov, N., & Hasanov, U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF VIRUS HEPATITIS A IN SAMARKAND REGION. Interpretation and researches, 1(8).
16. Oslanov, A. A., Kadirov, J. F., Murodkosimov, S., & Kobilov, N. N. (2022). HEPATITIS B ORTHOHEPADNAVIRUS AND CORONOVIRUS INTERFERENCE. World Bulletin of Public Health, 9, 171-173.
17. Nuriddinovich, K. N., Egamberdiyevich, M. A., Samadovich, A. O., & Sijoyiddinovich, J. A. (2022). ON THE STATE OF THE PREPARATION OF OFFICERS OF THE MEDICAL SERVICE OF THE STOCK, EXPERIENCE AND RELEVANCE OF DEVELOPED COUNTRIES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 1146-1149.
18. Мурадқосимов С. и др. Эпидемиологические ситуации оив инфекции среди мигрантов Самаркандской области //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 207-211.
19. Islamov N. H. et al. Use of Eximer Laser in the Treatment of Vitiligo //Academicia Globe. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 87-92.
20. Muxammadiyevich N. A. Origin, Lifestyle, Development And Against Viruses And Bacteria That Endanger Our Life Struggle //Genius Repository. – 2023. – Т. 24. – С. 16-21.
21. Muhammadiyevych N. A. et al. FUNDAMENTALS OF ENSURING HEALTH LEVEL AND LIFE ACTIVITY SAFETY OF YOUNG CHILDREN //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 141-144.
22. Muhamadievich N. A., Kodirvich B. D. Patriotic Education as one of the Components Of National Security. Eurasian Scientific Herald 6, 88-90. – 2022.
23. Кодирович Б. Д. БАКТЕРИОЛОГИК ВОСИТАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНГАН ЎЧОҚДА ЭПИДЕМИЯГА ҚАРШИ ЧОРА ТАДБИРЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲУҚУҚИЙ АСПЕКТЛАРИ //Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2022. – Т. 3. – С. 217-220.
24. Кодирович Б. Д. Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида ҳарбий ватанпарварлик тарбиясини такоминлаштириш. Педагогика ва психологида иновациялар 5 (ISSN 2181-9513), 102-107. – 2020.